

ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ADMISIBILITATEA PROBELOR ÎN PROCESUL PENAL

Anatol CEACHIR

doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

e-mail: ceachir Anatol@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0003-3378-473X>

Autorul susține că datele sau informațiile care ajută la rezolvarea cauzei penale sunt furnizate prin intermediul probelor. În lucrare se arată că din momentul începerii procesului penal și până la soluționarea definitivă a cauzei deduse judecății, toate problemele pe care este fondată cauza sunt rezolvate cu ajutorul probelor și, ca urmare a acestui fapt, ne convingem că întregul proces penal este dominat de probe, în general, și de cerințele de admisibilitate, în special.

Se arată că admisibilitatea reprezintă calitatea procesuală a probelor. Aici sunt trecute în revistă mai multe aspecte referitoare la cerința de admisibilitate a probelor.

Cuvinte-cheie: proces penal, probă, probatoriu, admisibilitate.

CONCEPTUAL APPROACHES ON THE ADMISSIBILITY OF PROOFS IN THE CRIMINAL PROCESS

The author claims that the data or information that helps to solve the criminal case is provided through proofs. The paper shows that from the beginning of the criminal trial until the final settlement of the case brought to trial, all the issues the cause is founded on are solved with the help of proofs and, as a result, we are convinced that the entire criminal process is dominated by proofs in general and admissibility requirements in particular.

It is shown that admissibility represents the procedural quality of the proofs. Here, several aspects related to the requirement of admissibility of the proofs are reviewed.

Keywords: criminal case, proof, probative, admissibility.

APPROCHES CONCEPTUELLES DE LA RECEVABILITÉ DES PREUVES DANS LES PROCÉDURES PÉNALES

L'auteur affirme que les données ou les informations qui contribuent à résoudre l'affaire pénale sont fournis par la preuve. Dans cet oeuvre, il est montré que, depuis l'époque du début de la procédure pénale jusqu'au règlement définitif de l'affaire portée devant elle, tous les problèmes du fond de l'affaire doivent être résolus avec l'aide des preuves et, par conséquent, nous sommes convaincus que la durée de l'essai a été dominée par des éléments de preuve et les exigences en matière d'admissibilité, en particulier.

Il est démontré que la recevabilité représente la qualité procédurale de la preuve. Plusieurs aspects concernant l'exigence de recevabilité des preuves sont examinés ici.

Mots-clés: procès pénal, preuve, probatoire, recevabilité.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Автор утверждает, что данные или информация, которая помогает решить уголовное дело, предоставляются через доказательства. В статье показано, что с момента начала уголовного процесса и до окончательного

решения дела, выдвинутого судом, все вопросы, на которых основано дело, решаются с помощью доказательств и, в результате этого, в уголовном процессе доминируют доказательства, в общем и требования к допустимости, в частности.

Показано, что допустимость представляет собой процессуальное качество доказательств. Здесь рассматриваются некоторые аспекты относительно требований к допустимости доказательств.

Ключевые слова: уголовный процесс, доказательство, средства доказывания, допустимость.

Termenul „*probă*” provine de la latinescul *probo*, -are, -vi, -atum, care înseamnă „a dovedi” sau de la *probatio*, care înseamnă „dovadă”. Dacă, etimologic, prin probă în procesul penal, înțelegem dovada sau temelia hotărârii judecătorești, prin intermediul său se realizează cunoașterea, adică se dă eficiență principiului aflării adevărului în procesul penal [1].

În limbajul practicii juridice, cuvântul „*probă*” este folosit adeseori atât în înțelesul noțiunii de „*probă*”, cât și în cel al noțiunii de „*mijloc de probă*”. Însă proba și mijlocul de probă sunt două categorii juridice deosebite. Codul de procedură penală întrebuițează termenii corespunzători pentru fiecare categorie, evitând astfel confuziile. Denumim, mijloc de probă remediul care dă în vileag proba, adică izvorul probei, și denumim proba rezultatul administrării unui mijloc de probă [2].

Dreptul la probă este remarcat în materie penală și se compune din numeroase *principii* care formează arhitectura teoriei generale a probei, printre care libertatea și legalitatea probei, loialitatea, interdicția de preconstituire a unei probe etc., precum și din *reguli* destinate să rezolve problema stabilirii adevărului faptelor litigioase, având în egală măsură o natură substanțială și procesuală [3]. Rolul însemnat al probelor în administrarea justiției penale i-a determinat pe unii autori să afirme că întregul proces penal este dominat de problema probelor [4]. O asemenea opinie este justificată, deoarece, din momentul în care a fost declanșat procesul penal și până la soluționarea lui definitivă, toate problemele fondului cauzei sunt rezolvate cu ajutorul probelor. Înfiptuirea justiției penale depinde, în principal, de sistemul probelor.

Aceasta este și explicația pentru care, de-a lungul timpului, a existat o intensă preocupare pentru perfecționarea probatoriului [5].

În procesul penal, probele și probatoriul ocupă un loc central. Pentru a lua o hotărâre care va influența viața unor persoane, magistratul trebuie să cunoască pe deplin realitatea tuturor împrejurărilor cauzei și să fie convins că soluția pe care o adoptă este singura corectă, fiind ajutat în acest sens de către avocatul-apărător. Ori, această decizie, de a trimite, sau nu, în judecată, ori de a condamna sau achita o persoană, este fundamental determinată de activitatea în cadrul probatoriului, unde ultimul rol nu este exercitat de avocatul-apărător [6].

Considerată ca o activitate procesuală complexă [7], apărarea impune ca la eforturile persoanei care luptă pentru apărarea drepturilor și intereselor sale, să se alătore și participarea unui avocat, care poate fi o persoană aleasă sau numită în procesul penal în scopul de a ajuta părțile să-și apere interesele ocrotite de lege [8]. Astfel, în sistemul nostru procesual penal, principiul garantării dreptului la apărare a marcat, în general, o sporire considerabilă a garantării libertăților și demnității personale în procesul penal, respectiv mutarea centrului de greutate al dreptului la apărare din planul abstract, legislativ, în domeniul concret, judiciar, statuându-se, mai întâi, că „dreptul de apărare este garantat învinutului, inculpatului și celorlalte părți în tot cursul procesului penal” și că „orice parte are dreptul să fie asistată de apărător în tot cursul procesului penal” [9].

Probele sunt entități de fapt extraprocesuale (există în afara procesului penal), se referă însă la obiectul acestui proces (fapta și făptuitorul la care se

referă procesul). Prin administrarea lor în procesul penal ele capătă caracter procesual.

Probele au ca funcție obținerea elementelor informative care servesc la stabilirea adevărului în soluționarea procesului penal. Mijloacele de probă, la rândul lor, au drept funcție divulgarea elementelor de fapt care constituie probe. Atât probele, cât și mijloacele de probă au ca finalitate justa soluționare a cauzelor penale și realizarea scopului procesului penal [10].

În vocabularul practicienilor noțiunea de „*probă*” a căpătat cu timpul mai multe înțelesuri, cuprinzând atât probele și mijloacele de probă, cât și rezultatul probatoriului [11]. Între probe și mijloacele de probă există o legătură indisolubilă, întrucât probele pot fi folosite numai dacă sunt obținute prin mijloacele de probă prevăzute de lege, legătură care uneori face a fi posibilă confundarea lor.

Activitatea judiciară prin care se folosesc procedeele probatorii pentru obținerea mijloacelor de probă, din care rezultă probele ce duc la constatarea faptelor ce constituie infracțiuni și a împrejurărilor în care au fost săvârșite, a apărărilor pe care le fac părțile din proces se numește *probatoriu* și constă în *actele procesuale și procedurale* prevăzute de lege prin care autoritățile judiciare, cu contribuția părților, stabilesc elementele de fapt necesare pentru cunoașterea faptelor și împrejurărilor, care formează obiectul unei cauze penale.

În doctrina procesului penal și în teoria probelor, calitatea admisibilității probelor este recunoscută de majoritatea specialiștilor ca o poziție cheie, prin prisma căreia, după cum cunoaștem, are loc stabilirea utilității folosirii lor în cadrul probatoriului [12].

În vederea determinării adevărului cu privire la rezolvarea unei cauze penale, probele administrate trebuie să poată oferi informații care să permită fixarea strictă a celor petrecute în realitatea obiectivă; numai în acest fel se pot determina circumstanțele comiterii faptei penale, forma de vinovăție etc.

Pentru a putea fi administrată într-o cauză penală, proba trebuie să fie admisă de lege (admisibilitatea); să aibă legătură cu rezolvarea cauzei penale (pertinența); să aibă un rol hotărâtor în soluționarea cauzei penale (concludența); să fie posibilă administrarea acesteia; să fie necesară administrarea probei (utilitatea) [13].

„*Admisibil*” – înseamnă însușirea de a fi admis, posibilitatea de a fi acceptat, primit [14]. Conceptul de admisibilitate este folosit în teoria procesului penal atât în sens îngust, cât și în sens larg. Admisibilitatea în sens îngust presupune calitatea procesuală a probei. În sens larg, admisibilitatea reprezintă o instituție juridică, adică sistem de norme juridice care fixează ordinea de obținere, mecanismul juridic de verificare sub aspectul admisibilității, recunoașterea probelor ca inadmisibile și excluderea lor din probatoriu. Aceasta instituție mai poate fi identificată și cu denumirea de *regulile admisibilității probelor* [15].

Autorul F.N. Fatcullin înțelege prin admisibilitatea utilitatea acestei surse, recunoscute de legiuitor, de a figura în calitate de mijloc al probatoriului în cadrul procesului penal, iar cerința admisibilității probei este raportată de acest savant la sursa datelor faptice [16].

Practic același concept este împărtășit și de D.V. Zelenschi, care susține că admisibilitatea reprezintă caracteristica procesual-penală a surselor și modalităților obținerii datelor faptice, care permite de a introduce probelor administrate în „circuitul” procesului penal și a le folosi în vederea stabilirii datelor faptice a cauzei penale, a vinovăției sau nevinovăției persoanei [17].

Gh.F. Gorschii, L.D. Cocorev și P.S. Elkind explică că prin admisibilitatea probelor, corespunderea lor cerințelor legii cu referire la sursă este modalitatea de obținere și fixarea datelor faptice. În acest fel, dacă cerința pertinentei probelor caracterizează legătura causală a datelor faptice cu obiectul probatoriului, atunci cerința admisibilității – legalitatea

surselor, modalitățile de obținere și de fixare a datelor faptice [18]. Cu această ocazie se invocă trei cerințe în raportul cu admisibilitatea probelor: sursa legală; modalitatea de obținere și forma de fixare. Din cerință se subînțelege obținerea datelor de fapt, doar dintr-o listă precisă și exhaustivă a mijloacelor prevăzute de lege. Vorbind despre obținerea probelor, autorii susțin că unicul mijloc de obținere a probelor le reprezintă acțiunile de urmărire penală și cele judiciare, prevăzute în legea procesual-penală. În privința formei de fixare a probelor, se susține că o anumită informație devine probatorie doar în cazul în care a fost fixată într-o formă legală.

În viziunea lui Iu.M.Groșevoi și S.M. Stahovschi admisibilitatea probelor trebuie raportată la sursele procesuale de obținere. Ei indicau asupra faptului că, apreciind sursa procesuală din punct de vedere al admisibilității, organul de urmărire penală sau instanța de judecată trebuie să clarifice: dacă această sursă este prevăzută de lege; dacă nu au fost admise încălcări ale legii procesual-penale în procesul formării sursei procesuale; în cazul încălcării prevederilor legii la obținerea informațiilor din sursa procesuală, pe cât de tare a influențat acest fapt asupra autenticității informațiilor care se conțin în sursa vizată; dacă este posibilă folosirea acestei surse și a datelor conținute în ea în cadrul probatoriului, cu condiția identificării anumitor încălcări a prevederilor legii de procedură penală în procesul obținerii lor” [19].

Autorii vizați susțineau că interpretarea corectă a noțiunii „*admisibilitatea probelor*” are importanță teoretico-practică, deoarece influențează în mod substanțial întreaga derulare a probatoriului: strângerea, verificarea și aprecierea probelor, apărarea drepturilor și intereselor subiecților activității procesual-penale. Prin „*admisibilitatea probelor*” ei subînțeleg utilitatea lor în cadrul probatoriului cu respectarea anumitor condiții.

Referitor la condițiile generale de asigurare a admisibilității probelor, Iu.M. Groșevoi și

S.M.Stahovschi, invocă: subiectul corespunzător, împuternicit cu efectuarea acțiunii procesuale, orientate spre obținerea probelor; sursa corespunzătoare a datelor faptice, care constituie conținutul probelor, acțiunea procesuală corespunzătoare, care este folosită în vederea obținerii probelor; ordinea procesuală corespunzătoare efectuării acțiunii procesuale.

În opinia lui P.Andrushko, admisibilitatea probelor solicită utilizarea doar a informațiilor, obținute cu respectarea cerințelor legale: probele trebuie obținute doar de persoanele și organele special împuternicite în acest sens; probele trebuie obținute în ordinea strict stabilită de lege, adică prin acele modalități și mijloace care sunt destinate obținerii anumitor date de fapt (probe); în procesul obținerii informațiilor trebuie respectate cerințele legii, care determină ordinea efectuării anumitor acțiuni concrete, consecutivitatea lor, cercul de participanți la aceste acțiuni; probele urmează a fi fixate în ordinea corespunzătoare [20].

L.N. Loboiko înțelege prin admisibilitatea probelor, posibilitatea persoanei care efectuează urmărirea penală, de a le folosi, în virtutea prevederilor legii de procedură penală, în calitate de probe [21]. Autorul susține, că spre deosebire de utilitatea probelor, ce caracterizează folosirea lor după conținut, admisibilitatea determină utilitatea lor în temeiul formelor specifice, prin care subînțelegem procedurile prevăzute de lege, referitoare la obținerea, fixarea, aplicarea probelor, precum și reglementările stricte privind interdicția obținerii anumitor probe și operarea cu ele.

Probele, pentru a putea fi admisibile, trebuie să corespundă următoarelor cerințe: e necesar să se regăsească în sursele prevăzute de lege; datele de fapt, obținute în urma acțiunilor de urmărire penală, inclusiv prin măsurile speciale de investigații, trebuie să fie perfectate corect din punct de vedere procesual; trebuie să existe o modalitate strict prevăzută de lege pentru obținerea datelor faptice în cazul anu-

mitor acțiunii procesuale concrete; dreptul de a efectua acțiuni de urmărire penală în vederea străngerii probelor îl pot deține doar subiecții strict determinați de lege.

După cum susține V.B. Alexeev, proba judiciară trebuie să dispună nu doar de calitățile pertinentei, concludenței și utilității, dar urmează să mai fie și admisibilă, adică să îmbrace o astfel de formă procesuală care ar crea o convingere fermă că descoperirea și fixarea acestora a avut loc cu respectarea cerințelor prevăzute de lege, că acest mijloc de acumulare a informațiilor este prevăzut de lege ca unul corespunzător în latura formulării anumitor concluzii în cadrul cauzei penale [22, p.50].

Admisibilitatea este calitatea probelor, care apare în virtutea cerințelor formale înaintate în privința obținerii lor. Aceste cerințe sunt desemnate în teoria probatoriului în calitate de condiții ale admisibilității. Lor li se atribuie: subiectul corespunzător, sursa (inclusiv forma de materializare) informațiilor, acțiunea procesuală și modalitatea de realizare a ei.

Doctrina de specialitate evidențiază patru cerințe fundamentale ale formei procesuale de obținere a probelor, care asigură admisibilitatea lor: subiectul corespunzător al probatoriului; sursa probei să fie prevăzută de lege; utilizarea procedurilor și modalităților legale pentru obținerea datelor factice; asigurarea legalității efectuării acțiunii procesuale [23, p.119].

Astfel, proba este admisibilă dacă este obținută de subiectul împuternicit în mod corespunzător pentru a efectua acțiunea procesuală în cadrul cauzei respective; doar din sursele strict specificate în normele legii procesual-penale; doar în rezultatul acțiunii procesuale corespunzătoare, cu respectarea strictă a regulilor efectuării ei, inclusiv cele privind desfășurarea și fixarea rezultatelor acesteia.

Generalizând opiniile analizate, conchidem că pot fi considerate ca probe, obținute în cadrul probatoriului, în conformitate cu prevederile legii procesu-

al-penale și cu respectarea condițiilor admisibilității, datele factice care:

a) sunt strânse de un subiect corespunzător (ofițer de urmărire penală, procuror, instanță de judecată);

- sunt prezentate sub formă de obiecte sau documente de către bănuțit, învinuit, partea vătămă-tă, partea civilă, partea civilmente responsabilă, reprezentanții acestora și apărători în vederea anexării la materialele cauzei;

-sunt solicitate de către ofițerul de urmărire penala, procuror, instanță de judecată, iar în unele cazuri, și de apărător;

b) sunt obținute dintr-o sursă corespunzătoare de informație. În conformitate cu art.93, alin. 2 Cod de procedură penală, în calitate de probe în procesul penal se admit elementele de fapt constatate prin intermediul următoarelor mijloace:

- declarațiile bănuțitului, învinuitului, inculpatului, ale părții vătămăte, ale părții civile, ale părții civilmente responsabile, ale martorului;

- raportul de expertiză;

- corpurile delictive;

- procesele-verbale privind acțiunile de urmărire penală și ale cercetării judecătorești;

- documentele inclusiv cele oficiale;

- înregistrările audio sau video, fotografiile;

- constatările tehnico-științifice și medico-legale;

- actele procedurale în care se consemnează rezultatele măsurilor speciale de investigații și anexele la ele, inclusiv stenograma, fotografiile, înregistrările și altele;

- procesele-verbale de consemnare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele și procesele-verbale de consemnare a opiniei organului de control de stat al activității de întreprinzător, emisă conform prevederilor art. 276¹ Cod de procedură penală, dacă nu a fost expusă într-un proces-verbal de control;

- procesul-verbal, întocmit în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător, un alt act de control/administrativ cu caracter decizional, ela-

borat de un organ de control în rezultatul unui control efectuat conform legislației speciale în vigoare;

c) sunt administrate prin următoarele procedee probatorii:

- acțiuni de urmărire penală;
- acțiunile să fie prevăzute de legea procesual-penală;
- acțiunile să fie realizate în cursul procesului penal;

d) au un mod corespunzător de efectuare a acțiunii procesuale, a căror ordine de efectuare a acțiunilor de urmărire penală este reglementată de art. 102-164 Cod de procedură penală.

Respectarea fără echivoc a acestor norme asigură admisibilitatea probelor obținute.

Învinuitul sau inculpatul, bucurându-se de *prezumția de nevinovăție*, nu este obligat să probeze nevinovăția sa; el are însă *dreptul să probeze lipsa de temeinicie a probelor* care îl învinuiesc și *să propună probe în apărare*; de altfel, tuturor părților li se acordă dreptul de a propune și a cere administrarea probelor necesare în apărarea intereselor lor legitime. Părțile ajută autoritățile judiciare în cadrul probatoriului la lămurirea cauzei sub toate aspectele, exercitându-și dreptul de a lămuri prin probe împrejurările prin care sunt susținute pretențiile sau apărărilor formulate.

Procedura probatoriului are în vedere mai întâi *descoperirea probelor* (investigații proprii ale organelor de urmărire penală, propuneri de probe din partea părților); urmează *admiterea cererilor de probă* prezentate de participanții la proces și *dispunerea efectuării lor*; în final, *administrarea probelor* prin procedeele probatorii, din care se obțin mijloacele de probă.

În faza de *urmărire penală*, descoperirea probelor care trebuie administrate este o obligație a organelor de urmărire penală, acestea folosind diverse surse de informare: plângerea, denunțul, sesizarea organului competent, care conțin elemente de fapt

în susținerea învinuirii și indicarea mijloacelor de probă care pot fi folosite; descoperirea probelor poate rezulta și din investigațiile proprii ale organului de urmărire penală (cercetări la fața locului, percheziții, ridicări de obiecte și înscrisuri, ascultarea persoanei vătămate, a învinuitului, a altor persoane). Întrucât sarcina descoperirii probelor revine aceluiași organ care le administrează, codul folosește pentru organele de urmărire penală sintagma „*strângerea probelor*”, dar nu administrarea probelor. Pentru a ușura părțile în propunerea probelor și a cererilor de administrare a lor, legea prevede că organul de urmărire penală, cu ocazia ascultării învinuitului sau inculpatului, precum și a celorlalte părți, poate să-l întrebe pe cel ascultat cu privire la probele pe care înțelege să le propună și mijloacele de probă prin care pot fi obținute. Dacă organul de urmărire constată că ele sunt concludente, le admite și dispune administrarea lor, în caz contrar, dacă probele nu sunt concludente și utile, respinge cererile formulate, cu motivarea corespunzătoare [24, p.294-295].

Învinuitul și inculpatul au dreptul să cunoască probele care au fost strânse împotriva lor, pentru a le putea combate. Afară de posibilitatea pe care o are apărătorul învinuitului sau inculpatului de a lua parte la procedeele probatorii, la terminarea urmăririi penale îi sunt prezentate învinuitului probele ce au fost strânse, cu *dreptul de a cere contraprobe* și a propune probe în apărare.

În temeiul celor expuse, constatăm că normele care reglementează instituția probatoriului, în special a probelor și a mijloacelor de probă, prezintă o deosebită importanță, atât pentru faptul că ele sunt strâns legate de realizarea scopului procesului penal, cât și pentru aceea că în cea mai mare parte a activităților procesual-penale se polemizează asupra respectării formei procesuale la realizarea procedurilor probatorii și, în legătură cu aceasta – asupra admisibilității probelor.

Referințe bibliografice:

1. VOLONCIU N. *Tratat de procedură penală. Partea generală*. Vol. I. Ed. Paideia. București, 2001, p. 331.
2. DONGOROZ V., KAHANE S., ANTONIU G., BULAI C., ILIESCU N., SRĂNOIU R. *Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea generală. Vol. V*. Ediția a II-a. Editura Academiei Române. Editura C. H. Beck. București, 2003, p. 171.
3. MATEUȚ Gh. *Tratat de procedură penală. Partea generală*. Vol. II. Ed. C. H. BECK. București, 2012, p. 221.
4. LEVASSEUR G., CHAVANNE A. *Droit pénal et procédure penale*. Ed. Sirey, Paris, 1972, p. 98.
5. DONGOROZ V. *Curs de procedură penală*. Ediția a 2-a. București, p. 207.
6. SAVA A. *Aprecierea probelor în procesul penal*. Ed. Junimea. Iași, 2002, p. 5.
7. STOICA O. *Rolul avocatului în realizarea dreptului de apărare*. RRD, nr. 3, 1977, p. 106.
8. VASILIU T. *Realizarea dreptului de apărare și unele probleme referitoare la exercitarea profesiei de avocat*. RRD, nr. 3/1971, p. 16-24.
9. MATEUȚ Gh. *Tratat de procedură penală. Partea generală. Vol. I*. Ed. C. H. BECK. București, 2007, p. 216.
10. DONGOROZ V., KAHANE S., ANTONIU G. et al. *Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea generală. Vol. V*. Ediția a II-a. București: Editura Academiei Române. ALL BECK, 2003, p. 172.
11. THEODORU Gr. *Tratat de drept procesual penal*. Ediția a 3-a. Ed. Hamangiu. București, 2013, p. 282.
12. ТЕРЕХИН В.В. *Допустимость уголовно-процессуальных доказательств: сущность, содержание, происхождение*. Вестник Нижегородской Академии МВД, России, 2012, №20, с. 117.

13. OLARIU M., MARIN C. *Drept procesual penal. Partea generală. Curs universitar*. Ed. Universul Juridic. București, 2015, p. 209.
14. OPREA I., PAMFIL C-G., RADU R., ZĂSTROIU V. *Noul dicționar universal al limbii române*. Ediția a doua. Ed. Litera Internațional. București, 2006, p. 41.
15. МАРКИНА Е.А. *Допустимость доказательств как гарантия правосудия и прав личности в современном российском уголовном процессе*. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2000, с. 66.
16. ФАТКУЛЛИН Ф.Н. *Общие проблемы процессуального доказывания*. Казань, 1976, с. 130.
17. ЗЕЛЕНСКИЙ Д.В. *Проблемы допустимости доказательств в российском уголовном процессе*. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар, 1995, с. 4.
18. ГОРСКИЙ Г.Ф., КОКОРЕВ Л.Д., ЭЛЬКИНД П.С. *Проблемы доказательств в советском уголовном процессе*. Издательство Воронежского Государственного Университета. Воронеж, 1978, с. 107-117.
19. ГРОШЕВОЙ Ю.М., СТАХІВСЬКИЙ С.М. *Докази і доказування у кримінальному процесі*. К., 2006, с. 66.
20. АНДРУШКО П.П. *Щодо поняття «допустимість доказів» у кримінальному судочинстві*. В: Вісник прокуратури, 2011, с. 61.
21. ЛОБОЙКО Л.М. *Кримінальний процес*. К., Істина, 2014, с. 132.
22. АЛЕКСЕЕВ В.Б. *Оценка доказательств в стадии надзорного производства*. Изд. Юридическая Литература. М., 1971, с. 50.
23. КОКОРЕВ Л.Д., КУЗНЕЦОВ Н.П. *Уголовный процесс. Доказательства и доказывание*. Воронеж, 1995, с. 119.
24. THEODORU Gr. *Tratat de drept procesual penal*. Ediția a 3-a. Ed. Hamangiu. București, 2013, p. 294-295.